

SIRDARYO VILOYATIDA ISHSIZ YOSHLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING ASOSIY IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI TAHLILI

Komilova Sarvinoz Qayumjon qizi

nabiyevasarvinoz1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15774268>

Kirish

Ushbu tezisda Sirdaryo viloyatida yoshlarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik darajasi ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatini belgilovchi ko'rsatkichlar asosida tahlil qilingan. Xususan, ishsizlik darajasi, bandlik ko'rsatkichi, yoshlarning ta'lim darajasi, kasbiy tayyorgarligi va tadbirkorlik faoliyatidagi ishtiroki o'rganilgan. Statistika ma'lumotlari va hududiy infratuzilma imkoniyatlari asosida tahliliy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, ishsizlik, yoshlar bandligi, raqobatbardoshlik, mehnat bozori, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, yoshlar siyosati, kasbiy tayyorgarlik, iqtisodiy faollik, yoshlar innovatsiyasi, Soft skills

Asosiy qism

Yoshlar — har qanday jamiyatning strategik resursidir. Ularning mehnat bozoriga integratsiyasi va raqobatbardoshligini oshirish davlatning iqtisodiy barqarorligi va innovatsion salohiyatining kafolatidir. Sirdaryo viloyati respublikaning boshqa hududlariga nisbatan kichikroq bo'lishiga qaramay, demografik jihatdan yoshlar ulushi yuqori bo'lgan viloyatdir. Ayni paytda, bu hududda yoshlar orasida ishsizlik darajasi O'zbekiston bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori ekani kuzatilmoqda. (1-jadval).

1-jadval

Ishsizlik va bandlik darajasi

Yil	Umumiy ishsizlik (%)	Yoshlar ishsizligi (%)	Rasmiy bandlik (%)
2020	10.1	16.8	46.2
2021	9.3	15.0	48.1
2022	8.5	13.7	51.3
2023	7.7	12.1	53.6
2024*	7.2	11.0	55.0

*Manba: Stat.uz sayti

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, ishsizlik darajasining bosqichma-bosqich kamayib borayotganiga qaramay, yoshlar o'rtasida bu ko'rsatkich hali ham yuqoriligi saqlanib qolmoqda.

Ta'lim tizimi ishsiz yoshlarning raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu omilning yoshlar mehnat bozoriga va yosh mehnat resurslaridan foydalanishga ko'rsatadigan ta'sirini quyidagilarda ko'rish mumkin:

-yoshlar savodxonlik darajasining yuqori ko'rsatkichi malakali mehnat bozorini vujudga keltiradi;

-yoshlar mehnat bozorida raqobat kurashining paydo bo'lishiga olib keladi;

-yosh ishchi kuchi taklifi sifatini yaxshilaydi;

-ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olayotgan yoshlar sonining ko'payishi mehnat resurslari tarikibida iqtisodiy nafaol aholi ulushining ortishiga sabab bo'ladi;

-iqtisodiyot tarmoqlarining tegishli yo'nalishlar bo'yicha malakali kadrlarga bo'lgan talabini qondirishni ta'minlaydi.

Mustaqillikning ilk kunlaridanoq respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoit va milliy urf-odatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanishning milliy modeli ishlab chiqildi

Lekin, 34 yillik islohotlar davridagi kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimi bozor iqtisodiyoti talablariga to'la javob bermay qo'ydi.

Viloyatda 13 ta kasb-hunar maktabi, 6 ta texnikum va 2 ta oliy o'quv yurti mavjud. 2023-yilda kollej va texnikum bitiruvchilarining faqat 38% qismini ishga joylashtirishga erishilgan. Bitiruvchilarning 42% qismini o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topmasligi, raqobatbardoshlik darajasining pastligidan dalolat beradi.

Yildan- yilga qilinayotgan islohotlar natijasida yoshlar orasida tadbirkorlik shug'ullanadiganlar soni sezilarli darajada ortdi. Buni 2-jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin.

2-jadval.

Yoshlar orasida tadbirkorlik faoliyati ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023
Yoshlar ishtirokidagi YATT soni	2480	2 960	3450	3 870
“Yoshlar – kelajagimiz” kredit oluvchilar	780	1020	1180	1 240
Kredit ajratilgan umumiy summa (mlrd so'm)	11.4	14.2	16.8	18.1

Bu ma'lumotlar yoshlarning iqtisodiy faolligi ortib borayotganini ko'rsatadi. Ammo kredit oluvchilarning 30–35% qismining loyihalari muvaffaqiyatsiz tugagani bu sohadagi ko'nikmalar yetarli emasligidan dalolat beradi.

Xulosa va tavsiyalar

Ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omildir. Quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

1. Kasbiy tayyorgarlik tizimini Sirdaryo viloyatining ishlab chiqarish ehtiyojlariga muvofiqlashtirish zarur.

2. Bandlikni ta'minlovchi infratuzilmalarni raqamlashtirish orqali yoshlar uchun tezkor va aniq yo'naltirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish lozim.

3. Yosh tadbirkorlarni mentorlarga biriktirish orqali ularga loyiha yuritish va moliyaviy savodxonlik bo'yicha ko'mak berish zarur.

4. “Hududiy malaka xaritalari” asosida yoshlar uchun strategik kasblarni aniqlab, ularni ushbu yo'nalishga yo'naltirish tavsiya etiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalari. – Toshkent, 2017–2024 yillar.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2023.
4. "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2016.
5. Zikriyayev Z.M. Mehnat bozorida ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish: Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2019.
6. Stat.uz sayti

